

TEXNOGEN TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLARDA INSONLAR HARAKATI
VA MUHOFAZASI

Zoirova Xabiba Xamrokulovna

Samarqand viloyati Favqulodda Vaziyatlar Boshqarmasi Hayot faoliyati xavfsizligi o'quv
markazi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10711398>

Annotatsiya: Favqulodda vaziyatlarda davrida odamlarning xavfsiz va tartibli harakati juda muhimdir. Tabiiy ofatlar, sog'liqni saqlash sohasidagi favqulodda vaziyatlar yoki boshqa zarur holatlar inson hayoti va xavfsizligiga tahdid solganda, zararni kamaytirish uchun yaxshi muvofiqlashtirilgan evakuatsiya va boshpana rejalari zarur. Aholining zaif qatlamlarini himoya qilish ham diqqat bilan ko'rib chiqish va rejalashtirishni talab qiladigan ustuvor vazifadir. Ushbu maqolada favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda shaxslarning harakati va xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq ba'zi asosiy omillar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: favqulodda holatlar, evakuatsiya, ogohlik, hukumat, sog'liqni saqlash, chora-tadbirlar, targ'ib qilish, yong'in, toshqinlar.

MOVEMENT AND PROTECTION OF PEOPLE IN MAN-MADE EMERGENCY
SITUATIONS

Abstract. Safe and orderly movement of people is very important during emergencies. When natural disasters, public health emergencies, or other emergencies threaten human life and safety, well-coordinated evacuation and shelter plans are necessary to minimize damage. Protecting vulnerable populations is also a priority that requires careful consideration and planning. This article examines some of the key factors involved in ensuring the movement and safety of individuals during emergencies.

Keywords: emergency, evacuation, awareness, government, health, response, promotion, fire, flood.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
ТЕХНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

Аннотация. Безопасное и упорядоченное передвижение людей очень важно во время чрезвычайных ситуаций. Когда стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения или другие чрезвычайные ситуации угрожают жизни и безопасности людей, для минимизации ущерба необходимы хорошо скоординированные планы эвакуации и укрытия. Защита уязвимых групп населения также является приоритетом, требующим тщательного рассмотрения и планирования. В

данной статье рассматриваются некоторые ключевые факторы, влияющие на обеспечение передвижения и безопасности людей во время чрезвычайных ситуаций.

***Ключевые слова:** чрезвычайная ситуация, эвакуация, осведомленность, правительство, здравоохранение, реагирование, пропаганда, пожар, наводнение.*

Kirish: Tabiiy ofatlar-bu mahalliy xavf-xatarlardan kelib chiqadigan va mintaqaning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan hodisalarning oqibatlarini. An'anaga ko'ra, tabiiy ofatlar asosan gumanitar xarakterdagi muammolar va muammolarni keltirib chiqaradigan vaziyatlar sifatida qaraldi. Biroq, ushbu kontekstlarda inson huquqlarini himoya qilish ham ta'minlanishi kerakligi tobora ko'proq tan olinmoqda. 2004/2005 yillarda Osiyo va Amerikaning ayrim qismlarida sodir bo'lgan tsunami, bo'ron va zilzilalar bunday ofatlar qurbonlari duch kelishi mumkin bo'lgan inson huquqlari bilan bog'liq ko'plab muammolarga ehtiyot bo'lish zarurligini ta'kidladi. Ko'pincha tabiiy ofat qurbonlarining inson huquqlari yetarlicha hisobga olinmaydi.

Yordamga teng bo'lmagan kirish, yordam ko'rsatishda kamsitish, majburiy ko'chirish, jinsiy va jinsga asoslangan zo'ravonlik, hujjatlarni yo'qotish, bolalarni jangovar kuchlarga jalb qilish, xavfli yoki beixtiyor qaytish yoki ko'chirish va mulkni tiklash masalalari-bu ba'zi asosiy muammolar hisoblanadi.

Bundan tashqari, vulqon otilishi, tsunami, toshqinlar, qurg'oqchilik, ko'chkilar yoki zilzilalar uylar va boshpanalarni vayron qilganda, ta'sirlangan aholini uylarini yoki yashash joylarini tark etishga majbur qilganda, ko'p sonli odamlar ham ko'chiriladi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, ko'chish qancha uzoq davom etsa, inson huquqlari buzilishi xavfi shunchalik katta bo'ladi. Xususan, kamsitish va iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarning buzilishi vaqt o'tishi bilan yanada tizimli bo'lib qoladi. Ko'pincha inson huquqlari buzilishi mo'ljallanmagan yoki rejalashtirilmagan.

Ba'zan ular ofatlar oqibatlarini tayyorlash va ularga javob berish uchun yetarli mablag ' va imkoniyatlardan kelib chiqadi. Ko'pincha, ular noo'rin siyosat, e'tiborsizlik yoki nazoratning natijasidir. Agar milliy va xalqaro aktyorlar boshidanoq inson huquqlari bo'yicha tegishli kafolatlarni hisobga olsalar, ushbu qoidabuzarliklarning oldini olish mumkin edi. BMT Bosh kotibi (RSG) vakilining ichki ko'chirilganlarning inson huquqlari bo'yicha missiyalari va baholari shuni ko'rsatadiki, nafaqat milliy hokimiyat organlari tabiiy ofatlar sharoitida inson huquqlari normalarining dolzarbligini bilishmaydi, xalqaro agentliklar va nodavlat tashkilotlar (NNTlar), shuningdek, inson huquqlariga asoslangan yondashuvni favqulodda vaziyatlarda yordam berish va

javob berishga qanday kiritishni bilmaydilar, garchi tabiiy ofat holatlarida qo'llaniladigan ko'plab qonunlar va xulq-atvor kodekslariga bunday kafolatlar kiritilgan bo'lsa ham. Inson huquqlari tabiiy ofatlar bilan bog'liq barcha gumanitar ishlarning qonuniy asosi bo'lishi kerak.

Bunday faoliyatni boshqarish uchun boshqa qonuniy asoslar mavjud emas, ayniqsa qurolli to'qnashuv bo'lmagan joylarda. Agar gumanitar yordam inson huquqlari doirasiga asoslanmagan bo'lsa, diqqat juda tor bo'lishi va qurbonlarning asosiy ehtiyojlari yaxlit rejalashtirish jarayoniga qo'shilmasligi xavfi mavjud. Qayta tiklash va tiklash uchun muhim bo'lgan omillarni e'tiborsiz qoldirish xavfi ham mavjud. Tabiiy ofatlardan zarar ko'rganlarning inson huquqlarini e'tiborsiz qoldirish, bunday odamlar qonuniy bo'shliqda emas, balki o'z huquqlarini himoya qilishi kerak bo'lgan qonunlar, qoidalar va institutlarga ega mamlakatlarda yashashini e'tiborsiz qoldirishni anglatadi. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro tamoyillar tabiiy ofatlar xavfini boshqarish, shu jumladan tabiiy ofatlardan oldin yumshatish va tayyorgarlik choralari, favqulodda vaziyatlarda yordam va rehabilitatsiya va qayta qurish bo'yicha harakatlarni boshqarishi kerak.

Tabiiy ofatlar, sog'liqni saqlash inqirozi va fuqarolik tartibsizliklari kabi favqulodda vaziyatlar inson hayoti va xavfsizligiga jiddiy tahdid solishi mumkin. Bunday hodisalar ro'y berganda, fuqarolarning farovonligini himoya qilish davlat organlari va favqulodda vaziyatlarda yordam beruvchilarning ustuvor vazifasi bo'lishi kerak. Inqiroz davrida odamlarni himoya qilish bo'yicha samarali strategiya va siyosatni ishlab chiqishda bir nechta asosiy jihatlarni hisobga olish kerak.

Tayyorgarlik juda muhimdir. Hukumatlar oldindan rejalashtirishlari va jamoalarni favqulodda vaziyat stsenariylariga tayyorlash uchun faol choralar ko'rishlari kerak. Erta ogohlantirish tizimlarini, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish rejalarini va xalq ta'limi kampaniyalarini yaratish barqarorlikni mustahkamlashga yordam beradi. Tayyorgarlik zaiflikni kamaytiradi va yanada muvofiqlashtirilgan javob berishga imkon beradi.

Favqulodda vaziyatlarda aloqa ham juda muhimdir. Hokimiyat o'z vaqtida, aniq ma'lumotni jamoatchilik bilan tezda bo'lish uchun vositalarga ega bo'lishi kerak. Bu odamlarga rivojlanayotgan xavflarni tushunishga va tegishli himoya choralari ko'rishga yordam beradi. Turli xil ehtiyojlarni qondirish uchun bir nechta aloqa kanallari tavsiya etiladi. An'anaviy ommaviy axborot vositalari, simsiz ogohlantirishlar, ijtimoiy platformalar va uyma-uy yurish ko'rsatmalarni keng tarqatishi mumkin. Aniq, izchil xabarlar jamoatchilik ishonchini va tartibini saqlaydi. Aloqa, shuningdek, yordam berishga yordam beradigan davlat idoralari va nodavlat tashkilotlar o'rtasida muvofiqlashtirishni osonlashtiradi.

Xavf ostida bo'lgan aholini xavfsiz evakuatsiya qilish favqulodda vaziyatlarda ustuvor vazifa bo'lishi kerak. Rejalar bolalar, kattalar, nogironlar yoki tibbiy sharoitlar kabi zaif guruhlarining ehtiyojlarini hisobga olishi kerak. Odamlarni zarar yetkazishdan xavfsiz olib tashlash uchun yetarli transport vositalari va boshpana imkoniyatlari talab qilinadi. Evakuatsiya paytida psixologik farovonlik uchun oilalar va jamoalarni iloji boricha buzilmasligi uchun harakat qilish kerak. Boshpanalar evakuatsiya qilinganlarni himoya qilish uchun hayotni ta'minlaydigan asosiy ehtiyojlar va sog'liqni saqlash standartlariga javob berishi kerak. Xavfsizlikni ta'minlash uchun xavfsizlik ham muhimdir.

Politsiya, yong'in va tibbiyot xodimlari kabi favqulodda vaziyatlarda yordam beruvchilar xavfli vaziyatlarda qutqaruv va yordam operatsiyalarini xavfsiz o'tkazish uchun mustahkam himoya vositalari, texnologiya va doimiy treningni talab qiladi. Ular boshqalarga yordam berish uchun o'zlarini xavf ostiga qo'yishadi va ularni himoya qilish hayotni saqlab qolish ishlarini davom ettirishga imkon beradi. Favqulodda vaziyatlarda yordam beruvchilarning jamoatchilik ehtiyojlarini samarali hal qilishlarini ta'minlash uchun yetarli kadrlar darajasi va moddiy-texnik yordam zarur. Ularning sa'y-harakatlari hayotni saqlab qoladi va azob-uqubatlarni yengillashtiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, favqulodda vaziyatlarda odamlarning harakati va himoyasi jamiyatning ko'plab sohalarida hamkorlikni talab qiladigan ulkan logistika va gumanitar muammodir. Qulay aloqa, transport kutilmagan holatlari, tegishli vaqtinchalik boshpanalar va zaif guruhlar uchun moslashtirilgan protokollarni hisobga oladigan keng qamrovli rejalar bilan jamoalar barqarorlikni oshirishi va favqulodda vaziyat yuzaga kelganda hayotni saqlab qolishi mumkin. Doimiy baholash va tayyorgarlik muvofiqlashtirilgan, inklyuzivlik javob operatsiyalarini amalga oshirish orqali aholini himoya qilish qobiliyatini mustahkamlaydi.

REFERENCES

1. "Favqulodda vaziyatlarni boshqarish ta'rifi, qarashlari, missiyalari, tamoyillari" (PDF). train.fema.gov. 2022-yil 8-dekabrda olindi.
2. Quarantelli, Enriko (2000). "Favqulodda vaziyatlar, ofatlar va falokatlar turli xil hodisalardir".
3. Chjou, Quan; Huang, Veylay; Chjan, Ying (2011 yil fevral). "Loyqa DEMATEL usuli yordamida favqulodda vaziyatlarni boshqarishda muhim muvaffaqiyat omillarini aniqlash". Xavfsizlik fanlari. Elsevier. 49 (2): 243–252. doi: 10.1016/j.ssci.2010.08.005.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

4. Xamäläinen, R. P.; Lindstedt, M. R.; Sinkko, K. (2000). "Yadroviy favqulodda vaziyatlarni boshqarishda ko'p atributli xavf tahlili". Risk tahlili. 20 (4): 455–468. Bibcode: 2000RiskA..20..455H. doi: 10.1111/0272-4332.204044. PMID 11051070. S2CID 1399096.
5. "IAEM > Haqida > EM tamoyillari". www.iaem.org. 2023-yil 22-oktabrda olindi.
6. "Davlat Favqulodda Telekommunikatsiyalar Xizmati". www.fcc.gov. 2023-yil 22-oktabrda olindi.
7. "Tabiiy ofatlarni qayta tiklash bo'yicha faktlar varag'i: tozalash xavfi". www.osha.gov. 2017-yil 1-dekabrda asl nusxadan arxivlangan. Olingan. 2017-yil 27-noyabr.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH